

Julia Hodson & Katharina Lorenz

Mit KI beim Lesen Wortbedeutungen erschließen

Abstract: Die Erschließung unbekannter Wörter in Texten erfolgt im Deutschunterricht traditionell über Lehrkrafteklärungen, die Analyse von Kontext und Wortstruktur sowie den Einsatz von Wörterbüchern. Mit der Verfügbarkeit von KI-Tools wie ChatGPT eröffnet sich für Lernende die neue Möglichkeit, kontextspezifische Wortbedeutungserklärungen generieren zu lassen. Das vorgestellte Unterrichtsszenario für die 7./8. Klasse fokussiert diese Unterstützung der Wortschließung durch KI und zielt darauf ab, Schüler*innen zu einer selbständigen, reflektierten und kritischen Nutzung von ChatGPT zur Bedeutungserschließung unbekannter Wörter beim Lesen anzuleiten. Die Unterrichtsplanung integriert neben der Erprobung der Strategie auch deren Reflexion sowie die Formulierung von Kriterien für effektives Prompting zur Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen.

Keywords: Lexikalisches Inferieren, Bedeutungserschließung, unbekannte Wörter, Wortbedeutung, KI-generierte Bedeutungserklärungen

Abstract: Traditionally, unfamiliar words in reading texts are explained by the teacher or explored through strategies such as context analysis, dictionary use, or analysis of the morphological word structure. With the advent of AI tools like ChatGPT, learners now have the opportunity to generate context-specific explanations of word meanings. This 7th and 8th grade teaching scenario focuses on AI-assisted lexical inferencing, aiming to guide students toward independent, reflective, and critical use of ChatGPT for deriving the meaning of unknown words while reading. The lesson not only applies this strategy but also helps students reflect on its effectiveness and develop criteria for effective prompting to enhance the acquisition of word meaning while reading.

Keywords: lexical inferencing, deriving word meaning from context, vocabulary acquisition through reading, incidental vocabulary learning, meaning-focused reading, AI

© 2025, Julia Hodson & Katharina Lorenz
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen“.

Sprachlich-Literarisches Lernen und Deutschdidaktik – Unterrichtsvorhaben
ISSN 2701-0619
veröffentlicht am 05.12.2025
<https://doi.org/10.46586/SLLD.442.537>

Gefördert durch
DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

1 | Einleitung

Laut den KMK-Bildungsstandards für den mittleren Bildungsabschluss sollen Lernende bei der Beschäftigung mit pragmatischen Texten zu einem vertieften Verständnis und zu einer kritischen Prüfung dieser Textformen (bspw. auch bezogen auf Berichte, Nachrichten, Reportagen, Kommentare) befähigt werden (KMK, 2022, S. 35). Um den Schüler*innen Strategien zu vermitteln, die den reflektierten Umgang mit Gebrauchstexten sowohl im Alltag als auch in der Schule ermöglichen, wird im (Deutsch-)Unterricht mit Methoden gearbeitet, die den Leseprozess in einzelne Aufgabenabschnitte unterteilen und potenzielle Hürden beim Textverstehen adressieren (Philipp, 2015; Gold, 2010). Da Probleme beim Textverstehen unter anderem auf Ebene der Lexik auftreten können (Artelt, 2007, S. 25; Hirsh & Nation, 1992), beinhalten Lesestrategien in der Regel einen Schritt, bei dem unbekannte und für das Textverstehen relevante Wörter im Text identifiziert und in ihrer Bedeutung geklärt werden sollen. Hierfür stehen den Schüler*innen wiederum unterschiedliche Strategien¹ zur Verfügung (Fraser, 1999; Harmon, 1999): Sie können versuchen, die Bedeutung eines unbekanntes Wortes aus dem Textzusammenhang herzuleiten, die morphologische Struktur des Wortes zur Bedeutungserschließung nutzen, im Wörterbuch nachschlagen oder – und das ist durch die Etablierung von KI-Tools wie ChatGPT neu – sich von der KI die Bedeutung eines Wortes im konkret vorliegenden Verwendungszusammenhang erklären lassen.

Der folgende Beitrag skizziert ein Unterrichtsszenario, das den reflektierten Einsatz von ChatGPT zur Semantisierung unbekannter Wörter beim Lesen fokussiert und darauf zielt, Schüler*innen exemplarisch zur Nutzung von KI zur Initiierung selbstständiger lexikalischer Lernprozesse zu befähigen. Zur theoretischen Fundierung des Vorhabens werden zunächst der Prozess der lexikalischen Bedeutungserschließung beim Lesen und der aktuelle Forschungsstand zur Anwendung von Wörterschließungsstrategien beim Lesen durch Schüler*innen vorgestellt, um anschließend den didaktischen Nutzen von Large Language Models wie ChatGPT zur Semantisierung von Wörtern beim Lesen auf konzeptioneller Ebene zu erläutern.

2 | Lexikalische Bedeutungserschließung beim Lesen

Die Bedeutungserschließung unbekannter Wörter beim Lesen wird in der Literatur als ein Prozess der Hypothesenbildung beschrieben (vgl. Abbildung 1). Dieser beginnt mit der Identifikation eines unbekanntes Wortes, setzt sich mit dem Aufstellen einer Bedeutungshypothese und deren Überprüfung am Text fort und endet mit dem Akzeptieren oder Verwerfen derselben (Fukkink, 2005; McKeown, 1985). Der Prozess der Hypothesenbildung greift Prinzipien des *fast mapping* aus dem frühen Spracherwerb auf (Carey, 1978), bei dem Kinder auf Grundlage der kommunikativen Situation Schlussfolgerungen

¹ Strategien zur lexikalischen Bedeutungserschließung können als elaborierende Lesestrategien klassifiziert werden, die wiederum Teil kognitiver Lernstrategien sind (Lesperance et al., 2023, S. 10; Philipp, 2015, S. 42). Kognitive Lernstrategien bezeichnen „Verhaltensweisen und Gedanken, die Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu steuern“ (Friedrich & Manzel, 2006, S. 1).

über die Bedeutung neuer Wörter ableiten und eine zunächst oberflächliche mentale Repräsentation des Wortes abspeichern.

Abbildung 1: Prozess der Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen in Anlehnung an Fukkink (2005, S. 27–28) & McKeown (1985, S. 484)

Im Vergleich zum frühen Spracherwerb ist die Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen jedoch wesentlich komplexer, weil sie textgebunden erfolgt. Die Komplexität resultiert zum einen daraus, dass die Hypothesenbildung zur Bedeutung eines unbekanntes Wortes während des Leseprozesses stattfindet. Hierfür sind freie Kapazitäten im Arbeitsspeicher der Lesenden erforderlich (vgl. Baddley, 2012), was wiederum eine ausreichende Automatisierung der hierarchieniedrigen Leseprozesse voraussetzt. Weiterhin wird das bislang konstruierte Textverstehen benötigt, um auf dessen Grundlage passende Bedeutungshypothesen für das Wort zu entwickeln und am Text zu überprüfen. Neben der Einbettung der Bedeutungserschließung in den Leseprozess trägt darüber hinaus die schriftsprachliche Codierung der Informationen, die zur Bedeutungserschließung genutzt werden können, zur Komplexität des Vorgangs bei: Während in mündlichen Kommunikationssituationen situative, non- und paraverbale Mittel zur Bedeutungserschließung herangezogen werden können, stehen Lesenden mit dem Text, dem Wort selbst oder externen Hilfsmitteln wie dem Wörterbuch ausschließlich schriftsprachliche Informationen zur Verfügung.

2.1 | Voraussetzungen und Grenzen der lexikalischen Bedeutungserschließung beim Lesen

Die Erschließung der Bedeutung von unbekanntes Wörtern beim Lesen basiert aufgrund der Textgebundenheit des Vorgangs in starkem Maß auf Fähigkeiten im Umgang mit situationslosgelösten schriftsprachlichen Kommunikaten. Folglich ist es wenig überraschend, dass Schüler*innen mit gut ausgeprägten Lese- und Wortschatzkompetenzen bei der Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen erfolgreicher sind als solche mit geringen Lese- und Wortschatzkompetenzen (Juska-Bacher et al., 2024, S. 43–45; Raudszus, 2021; Swanborn & de Glopper, 2002; Swanborn & de Glopper, 1999).

Der Prozess stellt jedoch nicht nur an die Lesenden hohe Anforderungen, sondern auch an die jeweils gewählte Informationsquelle, da die Bedeutungserschließung nur möglich ist, wenn diese prozessdienliche Informationen bereitstellt. Für die Bedeutungserschließung aus dem Kontext² ist es beispielsweise erforderlich, dass der Text im Umfeld des unbekanntes Wortes hilfreiche und ausreichende Informationen anbietet. Studien zeigen jedoch, dass der Kontext diesbezüglich überschätzt wird und oftmals keine, unzureichende oder gar fehlleitende Informationen zur Bedeutungserschließung enthält (Haß, 2018; Beck et al., 1983). Weiterhin scheinen vor allem schwache Leser*innen Schwierigkeiten zu haben, den Kontext adäquat für die Bedeutungserschließung zu nutzen (Hodson, 2015; McKeown, 1985; Nagy & Scott, 2000).

Bei der Nutzung der morphosemantischen Wortbildungsstruktur zur Bedeutungserschließung sind die Grenzen der Strategie in vielen Fällen bereits durch das Wort selbst gesetzt, weil es in seiner morphosemantischen Struktur intransparent ist, also keine Rückschlüsse (mehr) auf seine Bedeutung zulässt (z. B. *Tollpatsch*). Ist die Wortbildungsstruktur hingegen motiviert (z. B. *trotzig*), ist die erfolgreiche Bedeutungserschließung abhängig von der Analyse der Wortstruktur und der Ableitung einer korrekten Bedeutungshypothese. Die Fähigkeit hierzu ist wiederum eng verknüpft mit dem wortbildungsmorphologischen Wissen der Lesenden (Bangel, 2018; Levesque et al., 2018).

Ebenso voraussetzungsreich ist die Nutzung eines Wörterbuchs zur Semantisierung unbekannter oder schwieriger Wörter beim Lesen, da im Wörterbuchartikel unter den unterschiedlichen lexikographischen Angabetypen zunächst die Bedeutungsangaben als solche identifiziert und unter potenziell mehreren Bedeutungsangaben wiederum diejenige ausgewählt werden muss, die für den vorliegenden Kontext relevant ist (Hodson, 2021, S. 50–51). Letzteres wird von Seiten des Wörterbuchs durch den hohen Abstraktionsgrad und die sprachlich verdichtete Darbietung der Bedeutungserklärungen für Schüler*innen erschwert (Nagy & Scott, 2006; Beck et al., 2002). Studien zur Nutzung von Wörterbuchartikeln zum (lesebezogenen) Wortschatzlernen zeigen, dass Schüler*innen Schwierigkeiten haben, die Textsorte korrekt zu entschlüsseln und infolgedessen falsche Bedeutungshypothesen aufstellen³: Diese resultieren häufig aus der sogenannten *Kidrulle*-Strategie, bei der Schüler*innen ein einzelnes Wort oder Wortgruppen aus lexikographischen Angaben isolieren und dies(e) als Synonym(e) für das unbekannte Wort verstehen (Scott & Nagy, 2000; Hodson, 2021, S. 161–165). Eine weitere Fehlerquelle besteht in der Wahl der für den vorliegenden Kontext nicht passenden Bedeutungsangabe (Hodson, 2021, S. 172–177) oder der falschen lexikographischen Angabe (z. B. der etymologischen Angabe; Hodson, 2021, S. 180–182). Schwierig scheint darüber hinaus die korrekte Anwendung der dekontextualisierten Bedeutungsangabe des Wörterbuchs auf die vorliegende Verwendung des Wortes im Text (Hodson, 2021, S. 165–171; Fischer, 1994) bzw. die Überprüfung der Passung der Bedeutungshypothese auf den Kontext (Turgay, 2015).

Insgesamt ist der Prozess der Bedeutungserschließung von unbekanntes Wörtern beim Lesen folglich sowohl aufseiten der Ressourcen als auch aufseiten der Lernenden voraussetzungsreich und durch seine Komplexität fehleranfällig.

² *Kontext* bezeichnet im Folgenden den schriftsprachlichen Kontext, also den Text, der das fragliche Wort umgibt. In der Literatur existieren unterschiedliche Schemata zur Klassifikation des Kontextes, auf die hier jedoch nur verwiesen wird (vgl. Haß, 2018; Haastrup, 1991; Beck et al., 1983; Sternberg & Powell, 1983).

³ Für eine ausführliche Darstellung des Forschungsstands siehe Hodson, 2021, S. 64–76.

2.1. | KI-generierte Bedeutungserklärungen

Gegenüber den zuvor genannten Strategien scheint die Nutzung von KI-generierten Bedeutungserklärungen für die Semantisierung unbekannter Wörter beim Lesen vielversprechend, da bei entsprechendem Prompting die kontextspezifische Bedeutung eines Wortes unter Berücksichtigung des Leistungsstandes der Lesenden erklärt wird. Dadurch werden ungünstige Voraussetzungen – sowohl aufseiten der Informationsquelle (fehlende Hinweise im Kontext, zu abstrakte Formulierungen im Wörterbuch, ...) als auch aufseiten der Lernenden (niedrige Sprachkompetenzen, falsche Schlussfolgerungen, geringe Erfahrung mit den Strategien der lexikalischen Bedeutungerschließung, ...) – kompensiert und die Komplexität des Vorgangs reduziert.

Diese theoretisch angenommenen Stärken des Einsatzes von KI-Anwendungen wie ChatGPT gegenüber bisherigen Strategien der lexikalischen Bedeutungerschließung sollen im Folgenden an einem konkreten Beispiel verdeutlicht werden. Das zu erschließende Wort „redaktionell“ wird in einem Text zum Einfluss von Influencern auf das Konsumverhalten von Jugendlichen⁴ in nicht prototypischer Weise verwendet. Die konkrete Textstelle lautet: „Bei jedem Beitrag muss geklärt werden, ob er werblichen Zwecken dient oder vorrangig rein redaktionell ist“ (Bücker, 2024).

Die Hinweise, die der Text zur Bedeutung von „redaktionell“ in der vorliegenden Verwendung liefert, sind in Tabelle 1 unterstrichen. Geschlussfolgert werden kann auf Grundlage der Hinweise, dass sich „redaktionell“ oppositionell zu „werblichen Zwecken“ und „werblichen Inhalten“ verhält und evtl. in Verbindung zu „sachlich informierendem Journalismus“ steht. Was aber sachlich informierender Journalismus ist und in welchem Zusammenhang dies zu „redaktionell“ steht, wird im Text nicht expliziert. Der Wörterbuchartikel des Wortinformationensystems DWDS führt zwei Lesarten von „redaktionell“ an. Hier muss folglich zunächst die passende Lesart identifiziert werden und zu deren Verständnis die Kenntnis von „Redaktion“ bereits vorliegen. Im Weiteren müssten Schüler*innen unter Rückgriff auf ihr Vorwissen Überlegungen darüber anstellen, was die Aufgaben einer Redaktion sind und was dies für Inhalte bedeutet, die als redaktionell bezeichnet werden. Für die Textstelle und die Erschließung der vorliegenden, nicht prototypischen Bedeutung von „redaktionell“ hilft dies jedoch nicht weiter, weil dem Wort in seiner vorliegenden Verwendung eine andere Funktion zukommt, die von der Verschiebung von redaktionell verantworteten Printmedien zu nicht redaktionell kontrollierten Inhalten in sozialen Medien herrührt. Welche das ist, kann der KI-generierten Bedeutungserklärung entnommen werden (vgl. Tabelle 1), die durch folgenden Prompt erstellt wurde: „Ich bin eine dreizehnjährige Schülerin. Erkläre mir die Bedeutung von ‚redaktionell‘ in folgendem Satz: Bei jedem Beitrag muss geklärt werden, ob er werblichen Zwecken dient oder vorrangig rein redaktionell ist.“ Der Output beginnt mit dem Verweis auf die Derivation von „redaktionell“ aus „Redaktion“, erklärt den letztgenannten Begriff und erläutert dann, was „redaktionell“ in Bezug auf die vorliegende Textstelle bedeutet. Die KI-generierte Bedeutungserklärung erläutert im vorliegenden Beispiel demnach nicht nur die kontextspezifische Wortbedeutung, sie macht auch – ähnlich dem Lauten Denken von Lehrpersonen bei der Vermittlung von Lesestrategien (Rosebrock & Nix, 2020, S. 82–89; Philipp,

⁴ Der Text liegt dem in Kapitel 3 vorgestellten Unterrichtsvorhaben zugrunde.

2015, S. 112–116) – Überlegungen transparent, die Menschen während der Bedeutungserschließung anstellen könnten.

<p>Kontext</p> <p>Text: „Werbung als scheinbar persönliche Empfehlung“ (Bücker, 2024)</p>	<p>Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (www.dwds.de)</p> <p>Eintrag zu <i>redaktionell</i></p>	<p>ChatGPT 4.0</p> <p>(Prompt: „Ich bin eine dreizehnjährige Schülerin. Erkläre mir die Bedeutung von ‚redaktionell‘ in folgendem Satz: [...].“)</p>
<p>Unzulässige Schleichwerbung oder nicht?</p> <p>Wenn ein Influencer aber ohne Gegenleistung ein Produkt bewirbt - etwa aus Interesse an einer Kooperation mit dem Produzenten oder weil ihm das Produkt wirklich gefällt - wird das Ganze komplizierter. Dann kommt es nämlich auf das <u>Informationsinteresse</u> der <u>Nutzer</u> und den Kontext an. Bei jedem Beitrag muss geklärt werden, ob er <u>werblichen Zwecken</u> dient oder vorrangig rein redaktionell ist. [...]</p> <p>Die Durchmischung von <u>redaktionellen und werblichen Inhalten</u> hält Fachmann Frühbrodt daher für "höchst bedenklich". Gerade mit Blick auf jüngere Menschen gehe das langfristig auf Kosten eines <u>sachlich informierenden Journalismus</u> (Bücker, 2024, Unterstreichungen d. Verf.).</p>	<p>Bedeutungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. von der Redaktion ausgehend BEISPIELE: redaktionelle Beiträge, Notizen der redaktionelle Teil, Text der Zeitung die redaktionelle Bearbeitung, Kürzung eines Manuskripts daß er die beiden mächtigsten Revuen redaktionell in seiner Hand vereinigt [...] 2. die Prüfung, Bearbeitung eines Textes betreffend BEISPIELE: redaktionelle Arbeiten der Autor dankte ihr im Vorwort für die redaktionelle Mithilfe 	<p>Das Wort redaktionell kommt von „Redaktion“. Eine Redaktion ist das Team, das Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos für Zeitungen, Zeitschriften, Websites oder Fernsehsendungen erstellt.</p> <p>In diesem Satz bedeutet redaktionell, dass der Beitrag nur für Information, Bildung oder Unterhaltung gemacht wurde – also ohne Werbung oder Verkaufsabsicht. Ein redaktioneller Beitrag ist unabhängig und soll den Lesern oder Zuschauern einfach nützliche oder interessante Inhalte bieten, statt etwas zu bewerben oder zu verkaufen.</p> <p>Es geht also darum zu unterscheiden, ob der Beitrag Werbung ist oder nur für die Leser gemacht wurde, um sie zu informieren oder zu unterhalten.</p>

Tabelle 1: Vergleich der Informationsquellen zur Erschließung der Bedeutung von „redaktionell“

Der angenommene didaktische Mehrwert, der KI-generierten Bedeutungserklärungen zukommt, liegt in der spezifisch auf den vorliegenden Kontext ausgerichteten, expliziten Erklärung der Wortbedeutung, die – wie das Beispiel zeigt – vor allem auch dann hilft, wenn ein Wort nicht in prototypischer Weise verwendet wird und das Wörterbuch nur bedingt weiterhilft. Weiterhin reduziert die Nutzung KI-generierter Bedeutungserklärungen die Komplexität und die kognitiven Anforderungen des Prozesses, weil weder der Kontext nach potenziellen Hinweisen abgesucht noch im Wörterbuch die korrekte Bedeutungsangabe identifiziert, verstanden und auf die vorliegende Verwendung angewendet werden muss. Ein weiterer Mehrwert resultiert aus der Möglichkeit, den Output hinsichtlich des Umfangs und der sprachlichen Gestaltung an den Leistungsstand des Schülers oder der Schülerin anzupassen

(siehe hierzu die Ausführungen in 2.2). Da auch die KI-generierten Bedeutungserklärungen schriftbasiert sind und folglich gelesen sowie verstanden werden müssen, bleiben die Anforderungen an die Lesekompetenz bestehen; auf Ebene der lexikalischen Bedeutungserschließung kann jedoch aufgrund der kontextspezifischen, expliziten und sprachlich angepassten Wortbedeutungserklärung durch die KI angenommen werden, dass die Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen unterstützt wird.

Ob die Rezeption von KI-generierten Bedeutungserklärungen gegenüber der eigenaktiven Bedeutungserschließung effektiver für die Semantisierung unbekannter Wörter beim Lesen, das Textverstehen und den dabei stattfindenden Wortschatzerwerb ist, wird noch zu erforschen sein. Erste Ergebnisse einer explorativen Erprobung KI-generierter Erklärungen zur Erschließung der Bedeutung schwieriger Wörter beim Lesen deuten darauf hin, dass die Nutzung KI-generierter Worterklärungen gegenüber dem Erschließen der Wortbedeutung aus dem Textzusammenhang zu besseren Ergebnissen in einem Wortschatztest führt (Hodson, i. V.).

2.2 | Prompts zur Semantisierung unbekannter Wörter

Um das geschilderte Potential KI-generierter, kontextspezifischer Wortbedeutungserklärungen voll ausschöpfen zu können, ist die Formulierung entsprechender Prompts erforderlich. Tabelle 2 zeigt exemplarisch am Wort „redaktionell“ unterschiedliche Prompts und den jeweiligen Output, den ChatGPT ausgibt. Die Übersicht verdeutlicht, welche Outputs Schüler*innen potenziell erhalten, wenn sie das Tool ohne Anleitung nutzen und welche Stolpersteine damit verbunden sind. Beim ersten Prompt (1a), der lediglich das Wort nennt, reagiert ChatGPT z. B. auf Schwedisch (vermutlich, weil es sich hierbei um den ersten Prompt in einem neuen Chat handelte und durch mangelnde Instruktion dem Algorithmus nicht klar war, welche Sprache verwendet werden soll). Die weiteren Prompts führen zu ausführlichen Worterklärungen, die für Schüler*innen im Kontext des Lesens zu umfangreich und je nach Niveau sprachlich zu anspruchsvoll formuliert sind (1-3). Darüber hinaus zeigt sich, dass die Outputs unterschiedlich strukturiert und inhaltlich aufbereitet sind: Während manche Prompts zu einem Output mit aufzählender Struktur führen (2, 4), münden andere in einer Erklärung im Fließtext (1, 3, 5-7). Wird erwähnt, dass die Erklärung für eine Schülerin oder einen Schüler gedacht ist, reduziert ChatGPT das Sprachniveau des Outputs (vgl. 6 vs. 5; 4 vs. 1b, 2, 3). Selbiges ist der Fall, wenn im Anschluss an einen Output, der zu komplex ist, ein Prompt wie „formuliere einfacher“ oder „formuliere kürzer“ gestellt wird (7). Deutlich wird, dass nur die Prompts, die die Textstelle beinhalten, in der das Wort auftritt, zu Erklärungen führen, die die im Text vorliegende Bedeutung des Wortes erklären (5, 6).

Prompt		ChatGPT 4.0
1a	redaktionell	"Redaktionell" är ett svenskt ord som används för att beskriva något som har med redaktionellt arbete att göra, ofta inom media, tidningar eller publicering. [...]
1b	redaktionell	Das Wort „ redaktionell “ bezieht sich auf alles, was mit einer Redaktion zu tun hat. Es beschreibt Tätigkeiten oder Inhalte, die in einer Redaktion, also in einer Redaktionseinheit von Medienunternehmen oder Publikationen, bearbeitet, erstellt oder gestaltet werden.

	Prompt	ChatGPT 4.0
		<p>Ein „redaktioneller Beitrag“ ist beispielsweise ein Artikel, der von Journalisten oder Redakteuren erstellt oder überarbeitet wurde. Ebenso kann „redaktionelle Arbeit“ das Schreiben, Korrigieren, Überprüfen und Bearbeiten von Texten, aber auch das Planen und Organisieren von Medieninhalten umfassen.</p> <p>Zusammengefasst: „Redaktionell“ bezeichnet alles, was mit der Bearbeitung, Gestaltung und Veröffentlichung von Medieninhalten zu tun hat.</p>
2	Erkläre redaktionell	<p>„Redaktionell“ ist ein Begriff, der sich auf die Arbeit einer Redaktion oder die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten bezieht. Es wird häufig in Zusammenhang mit Medien, Journalismus oder Verlagswesen verwendet. Im redaktionellen Kontext geht es um die sorgfältige Auswahl, Bearbeitung und Veröffentlichung von Texten, Bildern oder anderen Inhalten, die für ein Publikum bestimmt sind.</p> <p>Eigenschaften von „redaktionell“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutralität: Redaktionelle Inhalte sind oft unabhängig und objektiv, im Gegensatz zu Werbung oder PR, die werblich sind. • Qualitätsprüfung: Texte, Bilder oder Beiträge werden von Redakteuren geprüft und angepasst, um stilistisch, grammatikalisch und inhaltlich korrekt zu sein. • Informationswert: Ziel ist es, den Leser mit relevanten, gut recherchierten Informationen zu versorgen. <p>Ein Beispiel: Ein redaktioneller Artikel in einer Zeitung beschreibt ein aktuelles Ereignis sachlich und unabhängig, während eine Anzeige oder ein gesponserter Beitrag ein Produkt oder eine Marke bewirbt.</p> <p>Hilft das weiter? 😊</p>
3	Erkläre, was das Wort redaktionell bedeutet	<p>Das Wort redaktionell beschreibt alles, was mit der Arbeit einer Redaktion zusammenhängt. Es bezieht sich auf die Erstellung, Überarbeitung und Veröffentlichung von Inhalten, wie Artikeln, Beiträgen oder anderen Medienformaten. Redaktionell kann auch bedeuten, dass ein Inhalt von einer Redaktion geprüft und gestaltet wurde, oft mit einem Fokus auf Qualität, Struktur und Relevanz.</p>
4	Ich bin 12 Jahre alt. Erkläre mir, was redaktionell bedeutet	<p>Das Wort redaktionell hat mit der Arbeit von Leuten zu tun, die Texte, Bilder oder Videos für Zeitungen, Zeitschriften, Internetseiten oder das Fernsehen machen. Diese Menschen nennt man eine Redaktion.</p> <p>Wenn etwas „redaktionell“ ist, bedeutet das:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wurde von der Redaktion ausgesucht, bearbeitet oder geschrieben. • Es soll gut verständlich und richtig sein, bevor es veröffentlicht wird. • Es ist meistens dazu da, zu informieren oder etwas Wichtiges zu erklären, nicht, um Werbung zu machen. <p>Zum Beispiel: Ein Artikel in einer Zeitung, der über ein wichtiges Thema berichtet, ist redaktionell gemacht. 😊</p>
5	Was bedeutet redaktionell in	<p>In diesem Kontext bedeutet "redaktionell", dass ein Beitrag inhaltlich unabhängig und sachlich gestaltet ist, ohne das Ziel, Produkte,</p>

Prompt	ChatGPT 4.0
<p>folgendem Kontext: Bei jedem Beitrag muss geklärt werden, ob er werblichen Zwecken dient oder vorrangig rein redaktionell ist.</p>	<p>Dienstleistungen oder Marken zu bewerben. Ein rein redaktioneller Beitrag dient dazu, Informationen, Analysen oder Meinungen zu einem Thema bereitzustellen, ohne kommerzielle Absichten zu verfolgen.</p> <p>Das Gegenteil davon wäre ein Beitrag, der werblichen Zwecken dient, also darauf abzielt, etwas zu vermarkten oder zu verkaufen, wie etwa Anzeigen oder gesponserte Inhalte. Hier wird klargestellt, ob der Schwerpunkt des Beitrags auf neutraler Information (redaktionell) oder auf Werbung liegt.</p>
<p>6 Ich bin eine dreizehnjährige Schülerin. Was bedeutet redaktionell in dem Satz: Bei jedem Beitrag muss geklärt werden, ob er werblichen Zwecken dient oder vorrangig rein redaktionell ist.</p>	<p>In diesem Satz bedeutet "redaktionell", dass ein Beitrag geschrieben wurde, um Informationen zu geben, Geschichten zu erzählen oder Wissen zu vermitteln, ohne Werbung für ein Produkt oder eine Firma zu machen.</p> <p>Es geht darum, herauszufinden, ob der Beitrag nur informieren (redaktionell) oder etwas verkaufen oder bewerben soll (werblich). Ein rein redaktioneller Beitrag bleibt unabhängig und möchte vor allem für die Leser nützlich oder interessant sein.</p>
<p>7 Erkläre einfacher (Anschlussprompt an obigen)</p>	<p>In diesem Satz bedeutet "redaktionell", dass der Beitrag einfach nur informiert oder erzählt, ohne etwas zu verkaufen oder Werbung zu machen. Es geht also darum, ob der Beitrag nur Wissen teilt (redaktionell) oder ob er dazu da ist, ein Produkt oder eine Marke zu bewerben (werblich).</p>

Tabelle 2: Exemplarische Prompts und ChatGPT-Outputs zu „redaktionell“

Für die Nutzung von ChatGPT zur Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen empfiehlt es sich daher, Prompts zu nutzen, die beinhalten, für wen die Bedeutungserklärung bestimmt ist, um welches Zielwort es sich handelt sowie die Textstelle, in der das Zielwort auftritt (siehe hierzu auch die Ausführungen auf S. 15).

3 | Unterrichtsentwurf

3.1 | Intentionen

Die vorliegende Unterrichtsstunde zielt darauf ab, dass Lernende KI-Anwendungen wie ChatGPT als Strategie zur Bedeutungserschließung unbekannter oder schwieriger Wörter und Ausdrücke beim Lesen nutzen. Da hierbei dem Prompting eine zentrale Rolle zukommt, wird im Unterrichtsszenario eingeübt, wie Prompts sinnvoll und zielführend formuliert werden können, um ChatGPT effektiv für die Bedeutungserschließung einzusetzen.

Das Thema der Unterrichtsstunde lässt sich wie folgt legitimieren: Die KMK nennt im Rahmen der Vermittlung von Lesestrategien das Unterstreichen und Nachschlagen unbekannter Wörter beim Lesen als Bildungsstandard (KMK, 2022, S. 30). Ebenso fordern die Bildungsstandards, damals noch ohne konkreten Einbezug von KI-Tools, dass Lernende „Wörterbücher,

Grammatiken, digitale Rechtschreibhilfen und Informationsangebote zum Deutschen [...] für das Nachschlagen von Schreibungen, grammatischen Verwendungsweisen und Verwendungskontexten [nutzen]“ (KMK, 2022, S. 41). Bei der Verwendung von ChatGPT im Kontext der Bedeutungserschließung unbekannter Wörter aus Sachtexten geht es aber nicht nur um den Auf- und Ausbau fachlicher Kompetenzen, sondern auch um die Förderung von Kompetenzen im Umgang mit KI – diese beziehen sich vor allem auf die Formulierung zielgerichteter und somit hilfreicher Prompts sowie auf die kritische Reflexion der KI-Ausgaben. Diese Kompetenzen sind als überfachlich anzusehen und eine Übertragbarkeit auf das alltägliche Leben lässt sich als gegeben voraussetzen.

3.2 | Lernvoraussetzungen und Anschlussmöglichkeiten

Eingliedern lässt sich die Unterrichtsstunde in eine Reihe, im Rahmen derer sich die Lernenden mit der Erschließung pragmatischer Texte beschäftigen. Der Lesetext, der im Zentrum der Unterrichtsstunde steht, trägt den Titel „Werbung als scheinbar persönliche Empfehlung“ und thematisiert die Herausforderungen, die das sogenannte Influencer-Marketing an Jugendliche stellt (Bücker, 2024). Unter Influencer-Marketing versteht man die Bewerbung von Produkten durch Personen, denen Jugendliche beispielsweise auf Plattformen wie Instagram oder TikTok folgen. Aufgrund der regelmäßigen Nutzung von Social Media durch die Schüler*innen (vgl. mpfs, 2024) ist davon auszugehen, dass die Lernenden bereits Erfahrungen mit dieser Form des Marketings gesammelt haben. Der Text stellt dar, inwiefern das Vertrauensverhältnis zwischen Follower*innen und Influencer*innen die ideale Grundlage für Werbezwecke liefert, indem Produkte, die die Influencer*innen (scheinbar) aus Überzeugung nutzen, von Follower*innen für gut befunden werden und in eine Kaufentscheidung münden. Aufgrund ihres thematischen Schwerpunkts lässt sich die Unterrichtsstunde daher auch in eine Unterrichtsreihe zum Phänomen „Werbung und Medien“ integrieren. Vor der hier vorgestellten Unterrichtsstunde sollte ein Einstieg in die Themen *Werbung* und *Medien* erfolgt sein, um die Erfahrungen und Vorannahmen der Lernenden, z. B. zu Werbung in sozialen Netzwerken, einzubeziehen und in Gesprächen sowie Diskussionen über Sachtexte aufzugreifen.

Obwohl in dem hier vorgestellten Unterrichtsszenario der Fokus auf der KI-gestützten Bedeutungserschließung unbekannter Wörter liegt, sollte eine Textgrundlage nicht nur zum Einüben dieser Strategie genutzt, sondern vollumfänglich erarbeitet werden. Aus diesem Grund wird die Bedeutungserschließung unbekannter bzw. schwierig zu verstehender Wörter organisch in die Arbeit mit dem Text eingebunden. Stoßen Schüler*innen beim Lesen eines Textes auf Wörter, die hier als „unbekannte bzw. schwierig zu verstehende Wörter“ bezeichnet werden, bedeutet dies, dass sie auf Wörter treffen, die in Gänze oder in der vorliegenden Lesart bislang nicht Teil ihres Wortschatzes sind. Die im Text von den Schüler*innen als unbekannt oder schwer verständlich identifizierten Wörter variieren folglich individuell je nach Wortschatz und können in unterschiedlichem Maße das Textverstehen beeinträchtigen. Mit dem hier dargestellten Vorgehen soll entsprechend der Grundstein dafür gelegt werden, dass die Schüler*innen ein gutes Textverständnis erreichen können, um anschließend über den Inhalt des Textes zu diskutieren und darüber hinaus neue Ideen zum Umgang mit Influencer-Marketing zu entwickeln. Das Unterrichtsvorhaben orientiert sich bezüglich der Gestaltung der Texterschließung an den Phasen der 5-Schritt-Lesemethode, die in ihrer Sequenzierung den

Leseprozess in einzelne Aufgabenabschnitte unterteilt⁵ und damit Schüler*innen Strategien vermittelt, die den reflektierten Umgang mit Gebrauchstexten im Alltag ermöglichen. Eine Kenntnis der konkreten Methode stellt keine Voraussetzung für die Durchführung der Unterrichtseinheit dar; es sollte in der Klasse jedoch eine gemeinsame Herangehensweise zum Lesen und Verstehen von Sachtexten etabliert worden sein.

Auf Basis der in Kapitel 2 beschriebenen Prozessanforderungen, des zu erwartenden Vorwissens sowie der Länge und Schwierigkeit des vorliegenden Lesetextes lässt sich die Stundenplanung am besten in einer siebten Klasse eines Gymnasiums umsetzen; denkbar wäre aber auch eine Durchführung in einer siebten oder achten Klasse an einer Real- oder Gesamtschule. Zur Differenzierung könnte der Text bspw. mithilfe von ChatGPT sinnvoll und passgenau vereinfacht werden.

3.3 | Stundenziele und Verlaufsplan

Mit der skizzierten Unterrichtsplanung soll den Schüler*innen das Erreichen zweier Hauptlernziele, die eng miteinander verknüpft sind, ermöglicht werden:

- Die Schülerinnen nutzen ChatGPT gezielt, um die Bedeutung unbekannter oder schwieriger Wörter aus einem Sachtext zu klären.
- In diesem Zusammenhang verbalisieren die Schüler*innen, welchen Einfluss die Formulierungen der Prompts auf die Ausgaben von ChatGPT haben und welche Eigenschaften Prompts aufweisen, die bei der Semantisierung unbekannter Wörter / Ausdrücke aus einem Text helfen.

Empfehlenswert ist, die Stundenplanung innerhalb von drei Unterrichtsstunden à 45 Minuten oder auch innerhalb von zwei Doppelstunden (jeweils 90-minütig) umzusetzen. Sollte das hier dargestellte Vorhaben auf zwei Doppelstunden ausgeweitet werden, ließen sich die als Haus- bzw. Lernzeitaufgaben vorgeschlagenen Aufgaben des Arbeitsblattes H für die letzten 45 Minuten nutzbar machen.

Phase	Interaktion	Methode / Sozialform
Doppelstunde (Unterrichtsstunden 1 und 2)		
Einstieg <i>10 min</i>	Tafelanschrieb: „Werbung als scheinbar persönliche Empfehlung“ Freies Assoziieren zum Titel des Textes Impulsfragen: Was fällt euch zu diesem Titel ein? Was versteht ihr unter der Art von Werbung, die im Titel angesprochen wird? Habt ihr eigene Erfahrungen mit Werbung dieser Art? Lehrkraft notiert Stichpunkte zu Beiträgen an der Tafel.	Meldekette, Unterrichtsgespräch

⁵ Die konkreten Phasen sind: 1) Text überfliegen, 2) Fragen an den Text stellen, 3) Text gründlich lesen, 4) Wichtiges zusammenfassen, 5) Textinformationen wiederholend aufarbeiten.

Phase	Interaktion	Methode / Sozialform
Erarbeitung I 25 min	Text ⁶ und M1 werden ausgeteilt. Schüler*innen bearbeiten die Aufgaben. Mögliche Differenzierung: Niederschreiben konkreter eigener Erfahrungen zu Aspekten, die im Text genannt werden, oder das schriftliche Notieren eines ersten Leseindrucks anbieten	Einzelarbeit
Zwischensicherung I 10 min	Besprechen der Ergebnisse aus Erarbeitung I im Plenum, ggf. Ausfüllen der Tabelle mit Fragen zu den Basisinformationen an der Tafel Rückgriff auf Assoziationen aus dem Einstieg, mögliche Fragestellungen: Welche neuen Aspekte werden, im Vergleich zu euren Beiträgen am Anfang, durch den Text deutlich? Welche eurer Annahmen / Erfahrungen werden bestätigt? Lehrkraft: Stundenziel transparent machen, Überleitung zur Erarbeitung II, Gruppeneinteilung, PCs / Tablet austeilen	Unterrichtsgespräch Lehrervortrag
Erarbeitung II 30 min	Arbeitsblatt M2 wird ausgeteilt. Schüler*innen bearbeiten die Aufgaben gemeinsam, ggf. können Aufgaben für die Gruppenarbeiten verteilt werden (Zeitwächter*in etc.).	Gruppenarbeit (3-4 Personen)
Sicherung 15 min	Präsentation und Diskussion der Ergebnisse, insb. der Formulierungen der Prompts Ideensammlung, wie man ChatGPT sinnvoll nutzen kann, wenn man die Bedeutung unbekannter Wörter eines Textes herausfinden möchte, Tafelanschrieb	Unterrichtsgespräch
Einzelstunde (Unterrichtsstunde 3)		
Einstieg 10 min	Wiederholender Einstieg: Lehrkraft zeigt Prompts an der Tafel, Einschätzung der Schüler*innen zu den Prompts und ggf. Verbesserung anhand der aufgestellten Regeln (s. letzte Sicherungsphase in der ersten Doppelstunde) Lehrkraft: Stundenziel verdeutlichen, Einführung in die Arbeitsphase	Unterrichtsgespräch, Murmelphase(n)

⁶ Da die Textgrundlage aus lizenzrechtlichen Gründen im Rahmen dieser Veröffentlichung nicht abgedruckt werden darf, sollte der Text vorab von der Lehrkraft als Arbeitsblatt vorbereitet werden. Die Vervielfältigung ist für unterrichtliche Zwecke gestattet: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/marketing-werbung-influencer-konsum-100.html>

Phase	Interaktion	Methode / Sozialform
Erarbeitung <i>30 min</i>	Arbeitsblatt M3 wird ausgeteilt. Gruppen bleiben bestehen und Schüler*innen bearbeiten die Aufgaben gemeinsam. Nach Ablauf der Zeit: Austausch über Ergebnisse mit einer anderen Gruppe, Reflexion über Umgang mit ChatGPT für diesen Zusammenhang	Gruppenarbeit (s. erste Doppelstunde) Austausch mit anderer Gruppe
Sicherung <i>5 min</i>	Klärung von offenen Fragen im Plenum Ggf. Gespräch über Aspekte, die den Schüler*innen nach der Arbeit mit Chat GPT noch besonders wichtig sind Transfer: Diskussion über Chancen und Risiken des Einsatzes von ChatGPT, hier vor allem hinsichtlich der Frage, wie die Bedeutungserklärungen von ChatGPT geprüft werden können und welche Rolle das Wörterbuch dabei spielen kann	Unterrichtsgespräch
Haus- Lernzeitaufgabe	/ Arbeitsblatt H wird ausgeteilt. Bearbeitung durch Schüler*innen in Einzelarbeit zu Hause oder in einer Lernzeit	

3.4 | Verlauf der Stunde

Um schüler*innenorientiert in die Stunde einzusteigen und Interesse für den Text und das Thema zu wecken, bietet sich eine kurze Phase an, in welcher die Lerngruppe ihre Assoziationen zum Titel des Textes, also „Werbung als scheinbar persönliche Empfehlung“ (Bücker, 2024), ausdrücken. Mögliche Impulsfragen, die durch die Lehrkraft gestellt werden können, sind: Was fällt euch zu diesem Titel ein? Was versteht ihr unter der Art von Werbung, die im Titel angesprochen wird? Habt ihr eigene Erfahrungen mit Werbung dieser Art? Durch diesen Einstieg wird den Lernenden eine Verbindung zu ihrem Alltag und somit eine Relevanz aufgezeigt, die dazu motivieren können, den Text genau erschließen zu wollen. Damit die Schüler*innenaktivität direkt zu Beginn der Stunde gefördert wird, kann diese Phase in Form einer Meldekette stattfinden; somit kommt der Lehrkraft eine zurückhaltende, eher beobachtende und ggf. moderierende Rolle zu. Auf die Ergebnisse dieses ersten Gesprächs über das Textthema wird in der zweiten Unterrichtsphase zurückgegriffen.

Durch das Assoziieren zum Titel findet eine erste Begegnung mit dem Text und seinem Thema statt. Sollte die Lehrkraft jedoch im Rahmen der Einstiegsphase feststellen, dass die Schüler*innen zum Titel des Textes nur wenige Assoziationen äußern können, kann zusätzlich ein problematisches TikTok-Reel gezeigt werden, um Anknüpfungspunkte für das Unterrichtsgespräch zu schaffen. In jedem Fall sollte die Lehrkraft während des Gesprächs kurze Notizen, die sich aus den Beiträgen der Lernenden ergeben, an der Tafel festhalten, sodass zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Unterrichtsstunde noch einmal auf die Gedanken der Schüler*innen aus der Einstiegsphase zurückgegriffen werden kann.

Nach dem Einstieg treten die Schüler*innen in Einzelarbeit in die genauere Auseinandersetzung mit dem Text. Dazu werden die Arbeitsblätter mit der Textgrundlage sowie das Aufgabenblatt M1 ausgeteilt. Die Aufgaben orientieren sich an den Phasen der Textarbeit, die mit „Überfliege den Text“ und „Basisinformationen des Textes“ bezeichnet werden können, und leiten die Schüler*innen zunächst dazu an, den Text zu überfliegen sowie schnell erkennbare Textinformationen vorzustrukturieren (M1, Aufgabe a) und b)). Eine erste genauere Lektüre des gesamten Textes und das Markieren unbekannter Wörter werden erst für die zwei letzten Teilaufgaben (M1, Aufgabe c) und d)) nötig. Je nach Wortschatz der Schüler*innen werden die markierten Wörter variieren. Wörter und Ausdrücke, die von den Schüler*innen potenziell markiert werden, könnten die folgenden sein:

kommerziell, Reichweite, Konsumenten, Formate, rasant, massiv, kritischer Konsum, Werbetreibende, mit der Gießkanne ausschütten, spezifische Zielgruppen, Kaufimpulse, redaktionell, eklatant, priorisieren

Damit alle Schüler*innen als Basis für die nachfolgende Gruppenarbeit den Text ein erstes Mal vollständig gelesen und sich somit einen ersten individuellen Eindruck vom Text gemacht haben, sollte in dieser Erarbeitungsphase auf die Sozialform Einzelarbeit zurückgegriffen werden. Möglicherweise werden nicht alle Lernenden gleichzeitig mit den Aufgaben inkl. des Leseauftrags fertig, weshalb eine Aufgabe zur Differenzierung hinsichtlich des Arbeitstempos notwendig werden könnte. In diesem Fall könnte noch eine zusätzliche Aufgabe wie z. B. das Niederschreiben konkreter eigener Erfahrungen zu Aspekten, die im Text genannt werden, oder das schriftliche Notieren eines ersten Leseindrucks angeboten werden. Für sehr schwache oder sehr langsam lesende Schüler*innen könnte es auch infrage kommen, den Text mit Text-to-Speech vorlesen zu lassen, um durch das simultane Lesen und Hören einen besseren Zugang zum Text zu finden.

Da die Aufgaben aus der ersten Erarbeitungsphase schnell zu besprechen sind, findet nach Ablauf der Bearbeitungszeit eine Zwischensicherung statt. Möglich wäre, die W-Fragen gemeinsam zu klären und die zugrundeliegende Tabelle als Tafelbild (zu M1, Aufgabe a)) zu vervollständigen sowie den Schüler*innen die Chance zu geben, ihre Lösungen anzupassen und / oder Fragen zu stellen. Je nach Lerngruppe reicht jedoch auch eine mündliche Besprechung oder die Bereitstellung von Modelllösungen in Papierform oder digital über einen QR-Code aus. Zum Abschluss dieser kurzen Sicherungsphase findet ein Rückgriff auf die Assoziationen aus der Einstiegsphase statt. Fragen, die diesen Rückgriff steuern, könnten sein: Welche neuen Aspekte werden, im Vergleich zu euren Beiträgen am Anfang, durch den Text deutlich? Welche eurer Annahmen / Erfahrungen bzgl. des Influencer-Marketings werden bestätigt?

Im Folgenden leitet die Lehrkraft zum eigentlichen Stundenthema über; beispielsweise kann dies durch den Hinweis auf die Aufgabe zum Markieren unbekannter Wörter bzw. Ausdrücke im Text (M1, Aufgabe d)) geschehen. Gemeinsam mit der Lerngruppe soll kurz darüber gesprochen werden, ob resp. inwieweit schwierige / nicht bekannte Wörter problematisch für das Verständnis des Textes sind. Viele Schüler*innen werden angeben, dass das Verstehen des Textes trotz der unbekannt Wörter möglich ist – aber eben im Hinblick auf bestimmte Textpassagen nur eingeschränkt oder auch vorläufig. An dieser Stelle wird den Lernenden transparent gemacht, dass die Aufgabe, nämlich die Bedeutungserschließung bei unbekannt Ausdrücken, für die Unterrichtssequenz einen besonderen Stellenwert einnehmen wird. Außerdem wird hervorgehoben, dass neben den bekannten Strategien der

Bedeutungerschließung (Lehrkraft fragen, kontextuelle Erschließung, Wörterbuch analog oder digital) eine weitere eingeübt werden soll – die Bedeutungerschließung mithilfe von ChatGPT.

Für die nächste Unterrichtsphase, in der sich die Lernenden konkreter mit der Erschließung der Bedeutung der markierten Wörter auseinandersetzen, werden Arbeitsgruppen gebildet. Je nach Lerngruppe kann die Lehrperson den Schüler*innen die Einteilung selbst überlassen oder die Lehrkraft organisiert die Gruppeneinteilung vorab. Die letztgenannte Möglichkeit hätte den Vorteil, dass die Gruppen sowohl leistungsheterogen als auch -homogen eingeteilt werden könnten. Während innerhalb von leistungsheterogenen Gruppen die schwächeren Schüler*innen von den stärkeren profitieren und ggf. ihre Stärken auf anderen Gebieten, z. B. im Umgang mit dem PC oder ChatGPT, einbringen könnten, hätten leistungshomogene Gruppen den Vorteil, dass alle Lernenden weniger Hemmungen bei der Mitarbeit hätten und entsprechend ihren Möglichkeiten als Gruppe das Bestmögliche leisten. Werden leistungshomogene Gruppen gebildet, sollte die Lehrkraft vorab weitere Möglichkeiten zur Differenzierung eruieren.

In der zweiten Erarbeitungsphase, die in Gruppenarbeit stattfindet, lassen sich die Aufgabenstellungen einer dritten Phase im Umgang mit dem Text („Text gründlich lesen“) zuordnen. Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt auf der Klärung unbekannter Wörter. Die Aufgaben des Arbeitsblattes M2 leiten zunächst dazu an, eine kontextbasierte Bedeutung für einen ausgewählten Ausdruck zu notieren (M2, Aufgabe a)) und dann ganz unstrukturiert zu versuchen, die für den Text passende Bedeutung mithilfe des KI-Tools herauszufinden (M2, Aufgabe b)). Da die Ergebnisse noch oberflächlich ausfallen können, z. B. insofern, als dass die Prompts sehr unspezifisch formuliert oder sich die drei Varianten der Prompts sehr ähnlich sein können, wird diese Phase des Entdeckens kurzgehalten. Durch das Ausprobieren wird zunächst die Grundlage für eine Reflexion gebildet, vor allem weil zu erwarten ist, dass die Schüler*innen zunächst die isolierte und nicht kontextgebundene Wortbedeutung abfragen (z. B. „Was bedeutet *redaktionell*?“) und aufgrund der kontextübergreifenden, nicht passgenauen Erklärung oder dem Output mit mehreren Bedeutungsangaben unzufrieden reagieren.

Um die Ergebnisse der zweiten Erarbeitung fruchtbar für eine Weiterarbeit mit ChatGPT zu machen, findet eine kurze Ergebnispräsentation (zu M2, Aufgaben a) und b)) statt. Zu diesem Zweck stellen Gruppen die gewählten Ausdrücke vor und geben an, mit welchem Prompt sie die für sich beste Bedeutungserklärung erreicht haben. Außerdem sollten auch Prompts besprochen werden, die nicht geeignet waren bzw. unzufriedenstellende Ergebnisse ergeben haben, sowie aufgetretene Schwierigkeiten und Frustrationen besprochen werden. Ziel dieser Phase ist es, aus den kurzen Präsentationen resp. aus den vorgestellten Prompts Regeln abzuleiten, die eine zur Aufgabenstellung passende Formulierung der Prompts ermöglichen. Als Faustregel kann festgehalten werden, dass ein für eine lexikalische Bedeutungerschließung sinnvoller Prompt folgende Bestandteile enthalten sollte:

- Adressat des Outputs: Schüler:in, Alter/Klasse, evtl. auch Leistungsstand
- Auftrag: Bedeutungserklärung eines Wortes in einem Satz/einer Textstelle
- Zielwort
- Satz/Absatz, in dem das Zielwort auftritt.

Solchermaßen formulierte Prompts können wie folgt lauten:

- „Ich bin [Alter] Jahre alt. Erkläre mir, was [Zielwort] in folgendem Satz bedeutet: [Satz]“
- „Ich bin Schüler einer siebten Klasse. Erkläre mir, was [Zielwort] in dem Text bedeutet: [Satz/Absatz]“
- „Erkläre schüler*innenfreundlich, was [Zielwort] in folgendem Satz bedeutet: [Satz]“

Bei zu ausschweifenden Erklärungen können Folgeprompts wie „erkläre kürzer / einfacher“ zu einer höheren Erklärungskraft führen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Erstsprache der Lernenden zu integrieren, indem der Prompt um Nennung der jeweiligen Sprache ergänzt wird: „Erkläre mir auf Ukrainisch, ...“. Da die Schüler*innen mit anderen Erstsprachen regulär in die Gruppenarbeit integriert werden, soll der Wechsel in die Erstsprache nur in den Fällen erfolgen, in denen eine Absprache mit den restlichen Gruppenmitgliedern zu keinem Ergebnis führt oder die gesamte Gruppe einen Mehrwert erwartet. Wichtig ist, dass die Lehrkraft den aktuellen Sprachstand der DaZ-Lernenden kennt und darauf aufbauend eine angemessene Einbindung in den Deutschunterricht gestaltet.

Zu Beginn der dritten Unterrichtsstunde soll an die Ergebnisse bzw. die entwickelten Regeln zur Formulierung der Prompts erinnert werden. Dies geschieht, indem die Lehrkraft beispielhafte Prompts vorgibt, die die Schüler*innen in Murmelphasen sichten, vor dem Hintergrund der festgehaltenen Regeln zum Prompten überprüfen und ggf. modifizieren, um passgenauere Outputs zu erhalten. Zum Beispiel könnte die Lehrperson der Klasse den folgenden Prompt zeigen und zu einer Überarbeitung anregen:

„Ich bin Schüler*in. Erkläre mir, was rasant bedeutet.“

→ Angabe des Alters / der Klassenstufe fehlt, für eine kontextbezogene Erklärung den zugehörigen Satz angeben, nach eigenem Ermessen noch hinzufügen, wie erklärt werden soll (in leichter Sprache, möglichst kurz, mit passenden anderen Beispielen)

Bei der Auswahl geeigneter Prompts für den Einstieg empfiehlt es sich, Wörter aus dem vorliegenden Text heranzuziehen. Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass durch die Prompts keine Lösungen für die Aufgabe M3 a) vorweggenommen werden. Besonders geeignet sind daher Prompts, die sich entweder auf Wörter resp. deren Bedeutung beziehen, die in der vorangegangenen Unterrichtsstunde thematisiert wurden, oder auf Wörter im Text, die von den Schüler*innen mehrheitlich nicht als unbekannt markiert werden, deren Bedeutungsprofile dennoch gering ausgeprägt sind (z.B. *scheinbar*, *hierzulande*, ...).

Nach dem Einstieg können die Lernenden in einer Gruppenarbeit mithilfe des Materials M3 die aufgestellten Regeln zur Formulierung der Prompts selbstständig erproben und sich somit mithilfe von ChatGPT die Bedeutung weiterer unbekannter Wörter aus dem Text erschließen (M3, Aufgabe a)). Um ihre Arbeitsergebnisse zu präsentieren bzw. einordnen zu können, tauschen sich die Gruppen nach Ablauf einer gesetzten Zeit mit einer anderen Gruppe zu folgenden Fragen aus: Mit welchen Wörtern/Ausdrücken habt ihr gearbeitet und welche Bedeutung habt ihr ihnen jeweils zugeordnet? Welche Prompts habt ihr genutzt? Gab es Schwierigkeiten (M3, Aufgabe b))?

In einer letzten gemeinsamen Plenumsphase werden noch offene Fragen geklärt, zudem kann ganz individuell über Aspekte gesprochen werden, die den Schüler*innen noch besonders

wichtig sind. Ein Transfer wird dann zum Abschluss gewagt, indem über die Chancen und Risiken des Einsatzes von ChatGPT gesprochen wird. Insbesondere sollten die Lernenden besprechen, wie sie die Bedeutungserklärungen von ChatGPT prüfen können/möchten und welche Rolle das Wörterbuch bei der kritischen Prüfung der Ausgaben spielen kann.

Im Anschluss an das dargestellte Unterrichtsvorhaben – unabhängig davon, ob das Vorhaben in drei Einzelstunden oder zwei Doppelstunden realisiert wurde – bietet es sich an, die erlernte Strategie zur Bedeutungserschließung unbekannter Wörter beim Lesen mit ChatGPT an einem anderen Text zu trainieren oder mit den semantisierten Wörter aus dem Text „Werbung als scheinbar persönliche Empfehlung“ (Bücker, 2024) der Unterrichtseinheit mit einem wortschatzdidaktischen Schwerpunkt weiterzuarbeiten (s. Kapitel 4.1).

4 | Ausblick & Fazit

4.1 | Anschlussmöglichkeiten

Die Nutzung von KI beim Lesen ist nicht ausschließlich auf die Bedeutungserschließung unbekannter Wörter beschränkt, sondern kann auch an anderen Stellen den Leseprozess unterstützen, indem Textstellen vereinfacht oder erklärt werden, die Antworten der Schüler*innen auf die W-Fragen überprüft, zentrale Aussagen im Dialog ausgehandelt werden oder das Textverstehen der Lernenden durch die KI getestet wird. Während der Fokus beim Lesen und bei der in diesem Zusammenhang stattfindenden Bedeutungserschließung unbekannter Wörter auf dem Textverstehen liegt, bietet es sich an, nachfolgend die Wörter, die die Schüler*innen mithilfe von ChatGPT semantisiert haben, in den Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens zu rücken, um lexikalisches Lernen zu vertiefen. Ziel dieser Aufmerksamkeitsverschiebung ist, die zuvor unbekanntes Wörter im mentalen Lexikon der Lernenden zu verankern und in den produktiven Wortschatz zu überführen, sodass die Schüler*innen die Wörter in konkrete Sprachhandlungen einbinden können. Gemäß dem wortschatzdidaktischen Dreischritt (Feilke, 2009) sollten die Schüler*innen die Wörter zunächst mit bereits bekannten Wissensbeständen vernetzen, indem z. B. Wörternetze erstellt werden. Anschließend kann die Lehrkraft Aufgaben stellen, die zur weiteren Verarbeitung der Wörter anregen und evozieren, dass diese sowohl kognitiv als auch sprachproduktiv genutzt werden. Möglich wären z. B. Aufgaben, die sowohl das Thema des Textes als auch einzelne Zielwörter aufgreifen:

- Wähle zwei Videos deiner Wahl (TikTok, Reels/Stories auf Instagram, Youtube).
 - Ermittle die *Reichweite* pro Video und notiere diese in einem vollständigen Satz (z. B. „Das Video X von Y hat mit 123 Views eine große Reichweite.“, „Das Video X von Y hat eine Reichweite von 123“).
 - Analysiere die Videos dahingehend, ob es sich um *redaktionelle* oder *kommerzielle* Inhalte handelt. Begründe deine Einschätzung.
- Tauscht euch darüber aus, wann ihr zuletzt einem *Kaufimpuls* gefolgt seid. Diskutiert, wie mit einem *Kaufimpuls* umgegangen werden kann.

[Bei dieser Aufgabe sollten vorab typische Kollokationen rund um „Impuls“ gesammelt werden (einem/n Kaufimpuls nachgeben, widerstehen, verspüren, ...), damit im Zuge der Diskussion treffende Ausdrücke verwendet werden können und der Wortschatz

ausgebaut wird. Je nach Leistungsstand der Klasse bietet es sich an, vorab im Plenum mündlich Kollokationen zu sammeln, diese in digitalen Sprachressourcen (z. B. dwds.de) recherchieren oder von ChatGPT generieren zu lassen).

- Protokolliere dein *Konsumverhalten* an einem Tag. Was *konsumierst* du in welcher Menge/Häufigkeit? Was davon würdest du als unproblematischen *Konsum* und was als *kritischen Konsum* einstufen?

4.2 | Fazit

Die Nutzung von KI-gestützten Tools wie ChatGPT zur Semantisierung unbekannter Wörter bietet eine innovative Ergänzung zu traditionellen Methoden der Bedeutungserschließung im Deutschunterricht. Insbesondere für Schüler*innen, die mit konventionellen Strategien Schwierigkeiten haben, stellt die KI eine zugängliche Alternative dar, die potenziell sowohl das Leseverstehen als auch den Wortschatzerwerb unterstützen kann. Schüler*innen anzuleiten, zielgerichtete Prompts zur Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen zu formulieren, befähigt sie zur selbständigen Bearbeitung von Verstehensschwierigkeiten, die durch unbekannte Wörter beim Lesen verursacht werden, und senkt insgesamt die Hemmschwelle, sich mit unbekanntem Wörtern zu befassen. Darüber hinaus erwerben die Schüler*innen exemplarisch Kompetenzen zur Nutzung von KI, indem sie ihre Erfahrungen zum sinnvollen Prompten ausbauen.

Literaturverzeichnis

- Artelt, C., McElvany, N., Christmann, U., Richter, T., Groeben, N., Köster, J., Schneider, W., Stanat, P., Ostermeier, C., Schiefele, U., Valtin, R. & Ring, K. (2007). *Expertise – Förderung von Lesekompetenz*. BMBF. <https://doi.org/10.25656/01:25990>
- Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology*, 63, 1–29.
- Bangel, M. (2018). *Wortbildungsstrukturen als Wegweiser beim Dekodieren. Eine empirische Untersuchung zum Erschließen komplexer Wörter in Jahrgang 5*. J.B. Melzer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20714-4>
- Beck, I. L., McKeown, M. G., & McCaslin, E. S. (1983). Vocabulary development: all contexts are not created equal. *The Elementary School Journal*, 83(3), 177–181.
- Bücker, T. (2024). Werbung als scheinbar persönliche Werbung. <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/marketing-werbung-influencer-konsum-100.html>
- Carey, S. (1978). The child as word learner. In M. Halle, J. Bresnan, & G. Miller (Hrsg.), *Linguistic Theory and Psychological Reality* (pp. 264–293). MIT Press.
- Feilke, H. (2009). Wörter und Wendungen: kennen, lernen, können. *Praxis Deutsch*, 218, 4–13.
- Fischer, U. (1994). Learning words from context and dictionaries: An experimental comparison. *Applied Psycholinguistics*, 15(4), 551–574. <https://doi.org/10.1017/S0142716400006901>
- Fraser, C. A. (1999). Lexical processing strategy use and vocabulary learning through reading. *Studies in Second Language Acquisition*, 21(2), 225–241. <https://doi.org/10.1017/S0272263199002041>
- Friedrich, H. F., & Mandl, F. (2006). Lernstrategien: Zur Strukturierung des Forschungsfeldes. In F. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 1–26). Hogrefe.

- Fukkink, R. G. (2005). Deriving word meaning from written context: a process analysis. *Learning and Instruction*, 15(1), 23–43. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.12.002>
- Gold, A., Mokhlesgerami, J., Rühl, K., Schreblowski, S., & Souvignier, E. (2010). *Wir werden Textdetektive*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Harmon, J. M. (1999). Initial encounters with unfamiliar words in independent reading. *Research in the Teaching of English*, 33(3), 304–338.
- Haß, U. (2018). Der verheißungsvolle Kontext und seine Leistungen bei der Erschließung von Wortbedeutungen. *Zeitschrift für Angewandte Linguistik*, 69, 33–68. <https://doi.org/10.1515/zfal-2018-0016>
- Hirsh, D., & Nation, P. (1992). What vocabulary size is needed to read unsimplified texts for pleasure? *Reading in a Foreign Language*, 8(2), 689–696. <https://doi.org/10.125/67046>
- Haastrup, K. (1991). *Lexical inferencing procedures, or, talking about words: Receptive procedures in foreign language learning with special reference to English*. Narr.
- Hodson, J. (i.V.). Wortbedeutungen klären mit ChatGPT? Eine Vorstudie zur Nutzung KI-generierter Worterklärungen beim Lesen in der Sekundarstufe I.
- Hodson, J. (2021). *Wörterbuchnutzung zur Erschließung der Bedeutung unbekannter Wörter beim Lesen: Mediale Effekte und kognitive Prozesse*. SLLD-B. <https://doi.org/10.46586/SLLD.198>.
- Hodson, J. (2015). „Hm... Was diese Buchstaben bedeuten“. Vom Umgang schwacher Leserinnen und Leser mit unbekanntem Wörtern beim Lesen. *Leseräume. Zeitschrift für Literalität in Schule und Forschung*, (2)2, 195–211. [lr-2015-1-hodson.pdf](https://www.slld-b.de/ir-2015-1-hodson.pdf)
- Juska-Bacher, B., Brugger, L., & Lingg, M. (2024). *Wie Drittklässler:innen beim Lesen unbekannte Wörter entschlüsseln oder „einfach schnell geraten“? wbv*.
- KMK – Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2022). *Bildungsstandards für das Fach Deutsch Erster Schulabschluss (ESA) und Mittlerer Schulabschluss (MSA)*. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2022/2022_06_23-Bista-ESA-MSA-Deutsch.pdf
- Lesperance, K., Holzmeier, Y., Munk, S., & Holzberger, D. (2023). *Selbstreguliertes Lernen fördern. Lernstrategien im Unterricht erfolgreich vermitteln*. Waxmann.
- Levesque, K. C., Kieffer, M. J., & Deacon, S. H. (2018). Inferring Meaning From Meaningful Parts: The Contributions of Morphological Skills to the Development of Children's Reading Comprehension. *Reading Research Quarterly*, 54(1), 63–80. <https://doi.org/10.1002/rrq.219>
- McKeown, M. G. (1985). The acquisition of word meaning from context by children of high and low ability. *Reading Research Quarterly*, 20(4), 482–496.
- mpfs – Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2024). JIM-Studie 2024. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. https://mpfs.de/app/uploads/2024/11/JIM_2024_PDF_barrierearm.pdf
- MSB NRW – Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen (2019). *Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen Deutsch*. https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/196/g9_d_klp_%203409_2019_06_23.pdf
- Nagy, W. E., & Scott, J. A. (2000). Vocabulary processes. In M. Kamil, P. Mosenthal, P.D. Pearson, & R. Barr (Eds.), *Handbook of Reading Research, Volume III* (pp. 269–284). Erlbaum.

- Philipp, M. (2015). *Lesestrategien. Bedeutung, Formen und Vermittlung*. Beltz.
- Raudszus, H., Segers, E., & Verhoeven, L. (2021). Use of morphological and contextual cues in children's lexical inferencing in L1 and L2. *Reading and Writing* 34(6), 1513–1538. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10122-z>
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuauflage). Schneider Verlag Hohengehren.
- Sternberg, R. J., & Powell, J. S. (1983). Comprehending verbal comprehension. In *American Psychologist*, 38(8), 878–893.
- Swanborn, M. S. L., & de Glopper, K. (1999). Incidental word learning while reading: a meta-analysis. *Review of Educational Research*, 69(3), 261–285. <https://doi.org/10.3102/00346543069003261>
- Swanborn, M. S. L., & de Glopper, K. (2002). Impact of reading purpose on incidental word learning from context. *Language Learning*, 52(1), 95–117. <https://doi.org/10.1111/1467-9922.00178>
- Turgay, K. (2015). Methoden der Wortschatzarbeit im Vergleich – Ein praktischer Versuch im Deutschunterricht. In S. Merten & K. Kuhs (Hrsg.), *Arbeiten am Wortschatz. Sprache und Sprachgebrauch untersuchen* (S. 185–203). WVT.

Autor*inneninformation

Dr. Julia Hodson ist Post-Doc an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie forscht zu digitalisierungsbezogenen Kompetenzen im Deutschunterricht. Ihre weiteren Arbeitsschwerpunkte liegen in der Wortschatz- und Lesedidaktik sowie der empirischen Bildungsforschung.

Julia Hodson
Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH-8090 Zürich
julia.hodson@phzh.ch

Katharina Lorenz ist Studienrätin am Ritzefeld-Gymnasium in Stolberg für die Fächer Deutsch und Mathematik. Parallel zu ihrer Lehrtätigkeit promoviert sie an der RWTH Aachen University und untersucht, wie Deutschlehrkräfte das Konzept der Problemorientierung definieren und wie sie problemorientierte Unterrichtssettings für den Literaturunterricht ausgestalten.

Katharina Lorenz
Ritzefeld-Gymnasium Stolberg
Ritzefeldstraße 59
D-52222 Stolberg
klorenz@ritzefeld.eu